

DOI 10.24412/2686-7702-2023-3-36-68

Японская фотография в современной России (1990-е – 2020-е гг.): история выставок в объективе

В.В. Белозёров

Аннотация. Статья посвящена осмыслению процессов в области представления современной японской фотографии в России в период с начала 1990-х по начало 2020-х гг. Окончание советского периода, в котором японская фотография имела свои экспозиционные особенности, открыло новые возможности и значительным образом расширило географию показа, а также увеличило число культурных инициатив, нацеленных на представление японского искусства, в том числе и фотографии. В статье обозначена и проанализирована динамика показа японской фотографии в России, представлен краткий обзор наиболее крупных и значимых выставочных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Также отмечена специфика и траектория показов японских фотографов в различных регионах России, в том числе и гастролирующие проекты. Дополнительно приведены сведения об участии японских фотографов в международных арт-ярмарках в Москве, рассмотрена роль периодических изданий в популяризации фотографии из Японии. В приложении к статье составлен наиболее полный список выставок японских фотографов в России с 1993 по 2023 г.

Ключевые слова: японская фотография в России, выставки японских фотографов, совместные проекты российских и японских фотографов, образ Японии в России.

Автор: Белозёров Виктор Владимирович, магистр истории искусств, независимый исследователь, создатель образовательного проекта «Gendai Eye», ведущий исследователь японской лаборатории «J100R» при МСИ «Гараж». ORCID: 0000-0003-0094-7678. E-mail: gendaieye@gmail.com

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем моим собеседникам за их комментарии и полноценные интервью, которые и позволили во многом восстановить контекст показа японской фотографии в России, а также почерпнуть некоторые детали о мероприятиях: Андрею Мартынову, Александру Городнему, Евгению Березнеру, Марку Коберту, Владе Кузнецовой, Акико Ида, Гоше Остречову, Ясуи Сохэй, Норио Кобаяси. Отдельно хотелось бы выразить благодарность сотрудникам «Мультимедиа Арт Музея» за предоставление доступа к архивным материалам, касающихся проведённых на этой площадке выставок.

Для цитирования: Белозёров В.В. Японская фотография в современной России (1990-е – 2020-е гг.): история выставок в объективе // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 3. С. 36–68. DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-36-68

Japan's photography in contemporary Russia (1990s–2020s): Exhibition history through the lens

V.V. Belozеров

Abstract. The article focuses on the processes of presenting contemporary Japanese photography in Russia from the early 1990s to the early 2020s. The end of the Soviet period, in which Japanese photography had its own expositional peculiarities, brought new opportunities and significantly expanded the geography of exhibition, as well as increased the number of cultural initiatives aimed at presenting Japanese art, including photography. The article outlines and analyzes the dynamics of Japanese photography exhibition in Russia and provides a brief overview of the largest and most significant exhibition projects in Moscow and St. Petersburg. The specifics and trajectory of Japanese photographers' shows in different regions of Russia, including touring projects, are also noted. In addition, the author gives information about the participation of Japanese photographers in international art fairs in Moscow and considers the role of magazines in popularizing photography from Japan. The appendix to the article contains the most complete list of exhibitions of Japanese photographers in Russia from 1993 to 2023.

Keywords: Japanese photography in Russia, exhibitions of Japanese photographers, joint projects of Russian and Japanese photographers, image of Japan in Russia

Author: *Belozеров Виктор В.*, Master of Art History, Independent Researcher, Creator of the Educational Project “Gendai Eye”, Leading Researcher of the Japanese laboratory “J100R” at the Garage Museum of Contemporary Art. ORCID: 0000-0003-0094-7678. E-mail: gendaieye@gmail.com

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

Acknowledgements. I would like to express my sincere gratitude and appreciation to all my interlocutors for their comments and full-fledged interviews, which allowed me to reconstruct the context of Japanese photography in Russia, as well as to emphasize some details about the events: Andrey Martynov, Alexander Gorodniy, Evgeny Berezner, Mark Kobert, Vlada Kuznetsova, Akiko Ida, Gosha Ostretsov, Sohei Yasui, Norio Kobayashi. I would also like to express my gratitude to the Multimedia Art Museum staff for providing access to archival materials related to the exhibitions held at this venue.

For citation: *Belozеров V.V.* (2023). Yaponskaya fotografiya v sovremennoy Rossii (1990-e – 2020-e gg.): istoriya vystavok v obektive [Japan's photography in contemporary Russia (1990s–2020s): Exhibition history through the lens]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 2023, 3: 36–68. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2023-3-36-68

Траектория показа японской фотографии в России: 1990-е – 2020-е гг.

Представление японской фотографии в СССР [Белозёров 2023] сфокусировалось на демонстрации этнографической и социально-политической фотографии, а большинство выставок были реализованы в ходе международных фотоконкурсов или официальных мероприятий. Однако суждения о фотографии как об искусстве и, соответственно, её показа в музеях практически не было. Постсоветский же период представлял собой совершенно иную картину и становление возможностей как для показа фотографий японских авторов, так и для формирования суждения о них у российского зрителя. Процесс реализации японской фотографии с 1990-х по 2020-е гг. в России был неразрывно связан с демократизацией культурного пространства на начальных этапах развития, формированием

множества независимых институций и инициатив на местах, а также последующим расширением набора приглашаемых авторов из Японии.

Пространство презентации японской фотографии в 1990-е гг. оставалось довольно хаотичным в событийном отношении, поскольку институций, целенаправленно занимающихся фотографией, ещё не было создано, выставки носили эпизодический характер. Для изменения ситуации потребовалось несколько лет, чтобы сформировать понятие о важности фотографии в институциональном сообществе и привлечь необходимые организационные ресурсы. Несмотря на это, исключения в практике показа имелись. В 1993 г., во Владивостоке, Александр Городний, куратор и директор музея «АртЭтаж», уже показывал работы Фукуда Тосидзи¹. Московская галерея «Риджина» демонстрировала ранние работы Мори Мариико в рамках выставки «О красоте» в 1995 г., её серия работ была посвящена роли женщины в современном японском обществе [О красоте 1995]. Другие выставки продолжали привычный ещё с советского времени формат проведения не ради художественной ценности, а ради самого мероприятия и его официальной части. К примеру, в 1994 г. в МГУ была проведена выставка фотографий природных пейзажей главы секты «Сока Гаккай» Икэда Дайсаку. Тот же формат можно проследить и во время выставки премьер-министра Японии в рамках «Интерфото» (1998), где статус официального лица позволил получить фестивалю экспозиционную площадку большего размера².

Первый крупный показ японской фотографии, подразумевающий демонстрацию работ сразу нескольких фотографов разных поколений, произошёл во время проведения «Фотобиеннале-1998» в Московском доме фотографии (МДФ) (1998). В рамках этой фотобиеннале были представлены знаменитые работы Уэда Сёдзи, коммерческого фотографа, который занимался портретной и рекламной фотографией, по большей части используя в качестве локации песчаные дюны Тоттори в Японии. Впервые были показаны некоторые из автопортретов Моримура Ясумаса в различных образах, а также работы Тахара Кэйити, работающего с инсталляциями из стекла и кристаллов, с опорой на освещение и детальную предметную фотографию. Проведена выставка Онодэра Юки, работающей с материальными объектами, обращая внимание на их ветхость и способность вещей обладать памятью, а также парная выставка Ида Акико и Гоши Острецова³.

Наступление 2000 г. можно считать этапом открытия японской фотографии для отечественного зрителя, поскольку за один год было проведено сразу три крупных выставки: «Красота Японии в фотографиях», «Трагедия Нагасаки» в рамках «Фотобиеннале-2000» в МДФ, а также «Обратная сторона фотографии». Показ выставки «Красота Японии в фотографиях», как можно судить по прессе того периода [Долинина 2000], стал даже не столько демонстрацией японской фотографии, сколько экспериментом Эрмитажа, который заключался в том, чтобы продвинуть попытки демонстрации фотоискусства в музее. Однако

¹ Все японские имена и фамилии в данном материале указаны в соответствии с японскими правилами, где сначала идёт фамилия, а затем имя, они не склоняются.

² Со слов директора «Интерфото» Влады Кузнецовой в рамках беседы с автором статьи (29.08.2022).

³ По словам Гоши Острецова, Ида Акико выполняла лишь функциональную роль, сфотографировав маски художника, не принимая никакого дальнейшего участия в проекте, за исключением причинения беспокойств художнику и директору биеннале. Со слов Ида Акико, она познакомилась с художником в Арле, а затем вместе со своим мужем сделала фотографии масок Острецова. Позднее пара узнала, что фотографии были показаны на выставке в рамках фотобиеннале, а некоторые отпечатки были и вовсе проданы. Всё это происходило без ведома Ида Акико. В настоящий момент Ида Акико продолжает работать фотографом во Франции, а об эпизоде подобного сотрудничества с российским художником отзывается негативно.

за «политическим шагом Эрмитажа в сторону фотографии как искусства» [Маньковская 2000] внимание было уделено трём классикам японской фотографии: Ватанабэ Ёсио, Домон Кэн, Исимото Ясухиро. На выставке была представлена архитектурная фотография⁴: серия Ватанабэ представляла синтоистское святилище Исэ, работы Домон Кэн обращались к древним японским храмам и в мельчайших деталях показывали их строение, а Исимото с той же внимательностью к пространству запечатлел виллу Кацура. Мастерство фотографов и их поиск новой выразительности в фотографии 1950-х гг. демонстрировали не просто интерес к образам Японии или её архитектуре, а способ развития работы с природой фотоизображения, что и позволило выставке выйти за пределы открыточного жанра.

Рис. 1. Пригласительные билеты на выставку «Трагедия Нагасаки» Томацу Сёмэй и «Токийский натюрморт» Араки Нобуёси. 1998 г., 2002 г.

Источник: Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ).

В рамках очередной биеннале при МДФ также была открыта выставка Томацу Сёмэй «Трагедия Нагасаки»⁵, показ работ отвечал теме мероприятия, поскольку оно было приурочено к 55-й годовщине окончания Второй мировой войны, а также исследовало фотографию как способ документации истории. Выставка была открыта в Музее современной России вместе с двумя проектами «Чечня. 1994–1996» и «Чечня. 1999–2000». Фотографии Томацу – это

⁴ Японская архитектура была представлена в фотографиях на двух следующих выставках: «Современная японская архитектура в фотографии 1985–1996» (2001) и «Параллельная Япония: современная японская архитектура 1996–2006» (2016–2017). Фотография на этих выставках имела не столько художественное значение, сколько представляла собою способ демонстрации архитектуры.

⁵ Единственным проектом-высказыванием на данную тему после этой выставки стал проект «Хиросима и Нагасаки: трагедия не должна повториться» в Галерее на Солянке (Москва) в 2003 г.

посвящение японскому миру после Хиросимы, в его следах и остатках, это и предметы, пережившие взрыв, покорённые и оплавленные, и живые свидетели, хибакуся, чьи тела также приняли и пережили последствия разрушений. Показ этих работ был крайне важен, поскольку «Трагедия Нагасаки» является одним из наиболее значимых фотографических циклов начала 1960-х гг.

В том же году в Московском центре искусств состоялась выставка «Обратная фотография. Японские фотографы современности», организованная Японским фондом. Проект имел международную ротацию, но премьерное открытие состоялось в столице России. В отличие от вышеупомянутых проектов, выставка была групповой и демонстрировала сразу несколько поколений японских фотографов, от классиков (Хосозэ Эйко, Сугимото Хироси) до молодых авторов (Симабуку, Ёнэда Томоко). Стоит обратить внимание, что с медийной точки зрения выставка была освещена в разы лучше, чем предыдущие две. К сожалению, если проанализировать весь объём рецензий, окажется, что большинство критиков упрекали выставку в отсутствии национальной самобытности, а также вторичности по отношению к мировой фотографии.

«Но кажется, что японские фотографы-метафизики страшно далеки от собственного народа. Вот в странно документальной для выставки серии Эйко Хосозэ “Камантаци” <...> основатель танца “буто”, воплощающего вроде бы национальный дух, приезжает в родную деревню и – оказывается посторонним. Или Митихиро Симабуку в своей фото- и видеоработе отправляется на поиски какой-то фантастической лани, приставая с расспросами к местным жителям. Обнаруживает же в лучшем случае толстого пони с рыжей челкой. Япония сегодня – скорее страна пони и “Сони”, нежели горы Фудзи, храма в Исэ и прозрений невидимого» [Ромер 2000].

«Японская фотография... Что это такое? Нечто традиционное, похожее на японскую живопись, то есть бездны ниспадающих объёмов и героические позы актёров Кабуки? Или восточный вариант модернизма и постмодернизма со всеми вытекающими отсюда последствиями, такими как непонятность аллюзий и ссылки на неведомое? Нет. На выставке в Московском центре – ни то, ни другое, а скорее даже – ни то ни сё... А ещё очень легко подыскиваются “двойники” – следовательно, выборка была весьма европеизирована... Вот их Кулик – звать Томаки Исихара... “Европейскость” особенно очевидна на примере другого фотографа Эйко Хосозэ. Строительство кадра полностью по Куросаве, а он всё-таки был почти европейцем... Видел я месяцем раньше такую же по технике выставку нашей Ольги Чернышевой в XL-галерее, но про метро. Чернышева лучше...» [Дьяконов 2000].

Однако иного мнения придерживались профильные издания, посвящённые фотографии: «Все, кто либо не знал о выставке, либо не смог во время её проведения попасть в Москву, похоже, могут позавидовать тем, кто нашёл время зайти на Неглинную. Выставка того стоила, пусть и не представляла весь спектр японской фотографии, но отдельную тему: выявление невидимого с помощью фотографии. Наверное, это даже и к лучшему» [Обратная фотография 2000].

Рис. 2. Каталог выставки ««Обратная» фотография. Японские фотографы современности».

Источник: каталог автора статьи из личной библиотеки.

Первым масштабным сольным показом можно считать выставку Араки Нобуёси в рамках «Фотобиеннале-2002» в МДФ. Фотограф, ставший широко известным всему миру во второй половине 1980-х и начале 1990-х гг., был знаменит как фотографиями в жанре ню, так и переложением своей жизни в формат фотодневника, то есть активной фиксации происходящего вокруг. Показ его в России того времени был оформлен с позиций «эпатажа» и «попытки вызвать шок», что скорее объясняется стремлением прорекламирровать мероприятие, но событие было хорошо воспринято критикой, которая отстаивала художественную ценность Араки Нобуёси.

«Нация фотографов. Если видишь толпу туристов и в руках у каждого – камера, это японцы. Кажется, в Стране восходящего солнца снимают все – от мелких клерков до высших чиновников (выставка Рютаро Хасимото шла как-то в Третьяковке)... Ню, портрет, городской вид, натюрморт – он делает все жанры вплоть до “семейного”, то бишь случайных снимков случайных людей в случайных ситуациях... Результаты не занимают воображение так, как может занять один красивый кадр или одна отчётливо выработанная серия, но они завораживают так, как может заворожить одна красиво прожигаемая жизнь» [Сидлин 2002].

«Но пресс-конференция оказалась бессмысленна вдвойне, ибо вместо триумфа фотографа оказалась бенефисом неизвестных старичков в роговых очках... И японке-кураторше вкупе с директором МДФ Ольгой Свибловой пришлось пуститься в ненужные оправдания. Мол, Араки вообще-то не собирался никого провоцировать... Это ситуация с оправданиями абсурдна точно так же, как если бы Свиблова на вопрос, не собиралась ли она пробуждать у зрителя нехорошие чувства и развращать молодёжь, гордо ответила, что именно это и собиралась делать. Ведь моральные претензии к Нобуёси Араки в принципе невозможны» [Ромер 2002].

«Метод Араки – холодная, даже жёсткая отстранённость в отношении к миру, человеку и, может быть, особенно – к женскому телу. Возможно, в фотографиях японца это-то и есть самое страшное. Несомненно, если что и вызывает шок у зрителя элитарного или простого, то это, конечно, не порнографичность (уж к этому-то нас успешно и методично приучает

современная массовая культура), а именно доступность, простота и откровенность взгляда» [Мамонов 2002].

В 2005 г. в ходе IV Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии» была представлена сольная выставка Янаги Мива, ради которой художница единственный раз посетила Россию и представила свою новую на тот момент серию работ.

«...Мива Янаги “Девушки-лифтёры” (ещё один пример сбивающего с толку названия, на самом деле – Elevator Girls). Манекенноживые японки, униформированные в красное, лежат, сидят, стоят, дефилируют и делают простые движения в футуристических интерьерах бесконечных торговых пассажей. Фотографическая инсталляция (столь же, что и у Олафа) завораживающим образом выстраивает застывающее эмоциональное пространство. Но всё это, увы, лишь для того, чтобы продемонстрировать нам “не имеющих закалки феминисток” женщин как предмет отчуждающе-умерщвляющего потребления» [Левашов 2005].

Рис. 3. Янаги Мива на пресс-конференции к открытию выставки «Девушки-лифтёры». 2004 г.

Источник: МАММ.

Важной вехой, хотя и находящейся на скрещивании различных практик, лишь частично включавших фотографию, было и представление творчества художника Моримура Ясумаса⁶, известного своими перевоплощениями в различных исторических и культовых личностей. Выставка состоялась в 2006 г. в галерее Гари Татинцяна в Москве.

«Ещё несколько месяцев назад всезнающий Яндекс на запрос “Ясумаса Моримура” отзывался лишь несколькими жалкими ссылками. Теперь же к услугам всех желающих несколько тысяч страниц, в большинстве своём посвящённых выставке Моримуры в московской галерее Гари Татинцяна» [Кравцова 2006].

⁶ Частота показа работ Моримура Ясумаса в действительности была большой, их демонстрация случалась раньше 2006 г., но полноценная сольная выставка была проведена именно тогда. В 2014 г., в рамках Манифеста-10, художник создал серию работ, посвятив их сотрудникам Эрмитажа, служившим музею во время Великой отечественной войны. Однако всё же показы его работ централизовались в Москве. В силу особенностей его творчества, в том числе и перевоплощения в женские образы, художник не получил широкого признания у массовой аудитории, несмотря на «статусные» выставки в том же ГМИИ им. А.С. Пушкина (2017).

«Именно это стремление художника переработать образ, привнести в него что-то своё придаёт его работам искомую оригинальность. Кроме того, учитывая азиатское происхождение, можно говорить о некой просветительской миссии Моримурэ: пропуская через себя лучшие достижения европейской культуры, он делает их знакомыми и доступными японскому зрителю» [Лернер 2006].

В более трагичном ключе складывалась история с выставкой Хосозэ Эйко, легендой японской фотографии, который лично приезжал в Москву вместе со своей командой в 2009 г. По какой-то причине местом проведения экспозиции был выбран выставочный зал РГХПУ им. С.Г. Строганова, находящийся в отдалении от эпицентра культурной жизни. О выставке мало кто знал, никакой информационной поддержки и освещения в прессе, даже в профильной, у неё не было. Выставка состояла из нескольких блоков свитка, демонстрировала серию «Пепел смерти» и вариации на тему гравюр Утамаро с проекциями. Поскольку фотограф привёз с собой команду печатников, часть внимания на мероприятии была уделена разговору о том, как осуществляется работа автора. Таким образом, единственный показ живого классика послевоенной фотографии Японии на момент своего проведения остался незамеченным.

Рис. 4. Фотографии выставки «Пепел смерти» Хосозэ Эйко. 2009 г.

Источник: фотографии из архива Кирилла Гаврилина.

В рамках «Фотобиеннале-2012» при Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) была показана каноническая серия фотографий 1970-х гг. Ёсиюки Кохэй, посвящённая интимным свиданиям людей в общественных парках. Фотосерия является примером социальной документации, построенной на позиции наблюдателя, который пытается продемонстрировать закрытую природу отношений и выражения чувств в Японии. Спустя четыре года на «Фотобиеннале-2016» была представлена выставка другого живого классика японской фотографии, Сугимото Хироси. В рамках выставки было показано три серии: «Диорамы», детализированные фотографические полотна, основанные на диорамах музеев мира; «Театры», в которой в заброшенных кинотеатрах вновь запускалось кино и за счёт длительной выдержки кадры фильмов совмещались в один, образуя источник света; «Морские пейзажи», минималистичные изображения побережий из разных точек мира, которые принимают облик абстрактной живописи. Фотограф лично приезжал на свою выставку в Москву, а также прочёл лекцию о своём творческом пути и сериях работ, представленных на выставке.

Рис. 5. Фотографии выставки «Парк. Ёсиюки Кохэй» (2012) (по центру) и «Хироси Сугимото: Прошлое и настоящее в трёх частях» (2016).

Источник: МАММ.

Последняя крупная выставка японской фотографии состоялась в 2018 г. под названием «Память и свет. Японская фотография 1950–2000». Экспозицию предоставил давний партнёр МАММ, Европейский дом фотографии, а куратором выступил Паскаль Оэль. На выставке была представлена часть собрания, охватывающая период с 1950-х по 2000-е гг. Попытка показать порядка двадцати авторов за разные десятилетия в рамках одной экспозиции скорее продемонстрировала слабость реализации сборных проектов, автоматизм подобных выставок и отсутствие сильного интереса к японской фотографии ввиду неосведомлённости аудитории.

Каждый из авторов был представлен в своей ячейке-пространстве внутри зала, что не позволяло в ряде случаев понять верное направление, каким образом задаётся хронологический или тематический маршрут внутри экспозиции. Подобного рода решение кураторов приводило к расщеплению внимания зрителя и сложности в первичном понимании процессов, которые происходили в японской фотографии за послевоенный период. Проблема выставки в перспективе заключалась в том, что в том году фотобиеннале не получила свой каталог, поэтому гипотетическая попытка выпустить хотя бы одну книгу на русском языке, посвящённую японской фотографии послевоенного времени, провалилась, а сама выставка не получила своей фиксации в истории, не оставив опыта для будущего осуществления подобных проектов.

Для тех, кто разбирается в японской фотографии, выставка предлагала внушительный перечень авторов, который, правда, сопровождался довольно скромным в количественном отношении набором фотографий каждого из них. Одновременно выставка аккумулировала многих авторов и их работы, что уже ранее демонстрировалось на выставках в МАММ: Уэда Сёдзи и его фотографии моделей на песчаных дюнах, Томацу Сёмэй и серию про Нагасаки, Хосоэ Эйко и его фотографии танцоров Бутто и писателя Мисима Юкио, «Сентиментальное путешествие» Араки Нобуёси, «Одиночество воронов» Фукасэ Масахиса, пейзажи Хатакэяма Наоя и Мацуэ Тайдзи и т.д.

Рис. 6. Фотографии экспозиции «Память и свет. Японская фотография, 1950–2000». 2018 г.

Источник: МАММ.

Исходя из приведённых выше различных примеров крупных показов японской фотографии в Москве и Санкт-Петербурге, можно увидеть, что в 1990-е гг. показ носил хаотичный характер, выставки возникали либо на основе личных связей, либо имели официально-дипломатическую направленность. Недостаток материальных ресурсов, отсутствие специализирующихся на фотографии институций, переосмысление фотографии как искусства, малое число связей и музейных-галерейных партнёров не позволяли полноценно отобразить потенциал японской фотографии. К 2000-м гг. ситуация радикально изменилась, этот период можно назвать одним из самых плодотворных в области показа японской фотографии в России. Прежде всего за счёт того, что только тогда в Москве и других регионах показывались по-настоящему значимые классики, а также молодые авторы, отсутствовало расхождение во времени, российская ситуация с показом японских фотографов на тот момент ничуть не уступала другим европейским странам. К 2010-м гг., в силу разных причин, можно наблюдать снижение потенциала развития этой темы, не только за счёт нестабильного интереса ко всему японскому, который год от года менялся, но и по причине отсутствия нового поколения российских кураторов или исследователей японской фотографии. Весь массив выставок актуальной фотографии проходил исключительно в МАММ, где были ресурсы и кадровые возможности на реализацию зарубежных проектов. При этом некоторые выставки, такие как «Память и свет. Японская фотография 1950–2000», были довольно формальными и не демонстрировали того потенциала работы с аудиторией, разработки темы японской фотографии, как если бы проект был более тщательно подготовлен, а не являлся просто привозной выставкой.

Японская фотография на групповых выставках

Некоторые работы демонстрировались в составе редких групповых выставок современного японского искусства, что позволяло показывать наиболее известных и актуальных фотографов. К примеру, на выставке «Обитель духа» (2004) были показаны: Янаги Мива с серией работ «Мои бабушки», посвящённой размышлениям молодого поколения девушек об их возможном будущем, «Макеты/Свет» Хатакэяма Наоя, фотографа индустриальных пейзажей, а также Мидори Митamura с серией «Weyer». Подобное повторилось и во время проведения выставки «Двойная перспектива: Современное искусство Японии» (2012), которая в очередной раз успела продемонстрировать поколение молодых и

наиболее известных фотографов: Сибата Тосио, Сига Лиэко, Хомма Такаси. Однако были и примеры за пределами подобных проектов: единственный показ работ Синояма Кисин в рамках выставки «Достоевский. Театр Совести» (2002), фотография Хосоэ Эйко в рамках выставки «Поцелуй» (2016), Араки Нобуёси на выставке «JapanCongo» (2011), работы Моримура Ясумаса на выставках в ГЦСИ из коллекции институции (2012, 2016)⁷.

Японские фотографы на международных арт-ярмарках в Москве

Отдельного упоминания заслуживает и включение японских фотографов в пул различных галерей-участниц, как зарубежных, так и отечественных, на международных арт-ярмарках в Москве. Показ работ в рамках таких мероприятий сводился к нескольким дням, но некоторые имена появлялись из года в год и пользовались спросом у российского зрителя и покупателя. К примеру, Ёсида Кимико⁸, представляемая галереей RuArts, неоднократно выставлялась на ярмарке Арт-Москва и Cosmoscw (2007 [Арт-Москва 2007: 156], 2008 [Арт-Москва 2008], 2011, 2015, 2016). Та же галерея представляла Араки Нобуёси после его выставки «Чудовищный рай» на Cosmoscw 2019 г. Галерея «Победа»⁹ представляла Ямамото Масао¹⁰ в 2011 г. на Арт-Москве, затем этот фотограф выставлялся на Cosmoscw 2021 г. в пуле BOOROM Gallery. Зарубежные галереи, которых в начале 2000-х гг. было много на российском арт-рынке, также демонстрировали свою заинтересованность в японских авторах. Так, на Арт-Москве галерея Камель Меннор представляла Араки Нобуёси в 2001 г. [Арт-Москва 2001], RX Gallery продавала работы Онодэра Юки [Арт-Москва 2007: 96] в 2007 г., а в 2008 г. Paolo Erbetta Arte Contemporanea демонстрировала Моримура Ясумаса [Арт-Москва 2007: 20], Albert Benamou Gallery привозила работы Ёсиды Кимико в 2009 г.

Если обратить внимание на динамику появления имён, поскольку данные о количестве проданных работ неизвестны, как и о многих галереях-участницах, особенно за более ранние года, то количество японских фотографов на московских арт-ярмарках было незначительным. В большей степени циркулировали те авторы, которые активно выставлялись в российских

⁷ Разумеется, были и мероприятия (World Press Photo, фестивали компании Nikon), которые изредка проводились в Москве, но восстановить участников по причине большого их количества и отсутствия каталогов не представляется возможным.

⁸ Московской публике Ёсиды Кимико стала известна за счёт многочисленных серий автопортретов, представленных в галерее RuArts: «Женись на мне!» (2006), в которых она перевоплощалась в невест разных культур и эпох; «Живопись. Автопортреты» (2011), в которых художница уже обращалась к шедеврам искусства и перерабатывала их на свой манер, используя различные аксессуары и художественные средства. На выставке 2018 г. она совместила живописную практику и фотографию, демонстрируя свои образы с отсылками на пятна теста Роршаха.

⁹ К сожалению, после закрытия галереи, по словам её директора Нины Гомиашвили, никаких материалов касательно выставок не сохранилось, в том числе и страниц галереи в социальных сетях с фотографиями экспозиций за разные года.

¹⁰ Первая выставка этого автора «KAWA» («Поток») состоялась в 2009 г., серия минималистичных фотографий была обращена к теме взаимодействия человека и окружающего его мира. Малоформатные работы, как это было заявлено в пресс-релизах, отражали сущность дзэнской философии, что в свою очередь было благоприятно воспринято публикой, поскольку касалось знакомых образов и представлений о японской культуре. В 2013 г. галерея «Победа» вновь представляла Ямамото с его новым проектом в рамках групповой выставки «Small is beautiful», которая была нацелена на фотоминиатюры. Позднее, в 2018 г., выставка этого фотографа будет представлена и в МАММ под названием «Футляр пустоты», наравне с другими японскими проектами, приуроченными к японской теме фотобиеннале.

галереях, как в случае галереи RuArts и Ёсида Кимико, где регулярность появления художницы на ярмарке свидетельствовала о её коммерческом успехе на отечественном арт-рынке.

Рис. 7. Работы Ёсида Кимико с выставки 2018 г.; Выставка «Поток» Ямамото Масао (2009).

Источник: фотография автора; <http://cargocollective.com/photo-aroundart/MASAO-YAMAMOTO-I-KAWA-V-GALEREE-POBEDA>

Положение японской фотографии второй половины XIX и первой половины XX века на выставках в России

Значительно реже в России была представлена японская фотография конца XIX и первой половины XX века. Большого успеха в этом отношении достиг МАММ, который с 1998 г. пополнял свою коллекцию японской раскрашенной фотографией эпохи Мэйдзи (1868–1912), собрав более 100 работ. Часть из них легла в основу выставки «Японская фотография конца XIX в. – начала XX в.» (2004), которая была организована музеем при поддержке фотокомпаний NIKON и KODAK. В корпус экспозиции входили работы учеников Феличе Беато, одного из первых зарубежных фотографов, закрепившихся в Японии, в основном видовая и бытовая фотография. Единственная подробная рецензия также демонстрирует скорее отсутствие понимания фотографии того периода, нежели попытку заинтересовать ею зрителя:

«Японская фотография – это бренд, способный собирать полные залы... Эта страна давно в моде, а мы всё никак не можем пресытиться. И между тем идти за такой Японией на выставку бессмысленно. Четыре зала на третьем этаже густо увешаны блекловатыми маленькими картинками; и не сразу видишь, что это фотографии. Автор в подавляющем большинстве неизвестен, да и какое может быть авторство у туристических открыток?» [Фоминова 2004].

Позднее фотографии были использованы на выставке «Проект Андрея Черкасенко. Ассоциации. Хайку & хокку и японская фотография 1880-х из коллекции МАММ» (2016), а также на выставке «Старинная японская фотография и гравюра» (2018), где была осуществлена переключка фотографии и гравюры из коллекции Государственного музея Востока. В 2019 г. цифровые отпечатки отправились в гастрольный тур по разным городам России и продолжают демонстрироваться в настоящий момент. В 2016 и 2018 гг. РОСФОТО также старался представить фотографии этого времени, собрание было построено на

фотографиях как японских авторов, так и зарубежных, работавших в Японии в последней трети XIX века. Выставка, как это обозначено в анонсе¹¹, входила в программу туров, разработанных РОСФОТО для музеев России и мира, однако, кроме показа в Санкт-Петербурге в 2016 г. и в Хабаровске в 2018 г., работы нигде не демонстрировались. Помимо МАММ и РОСФОТО, только Центр фотографии имени братьев Люмьер показывал редкие старинные японские фотографии на выставке «Последние самураи» (2015, 2017), посвящённой первым дипломатическим миссиям японцев за рубежом.

МАММ удалось собрать значительную коллекцию японских фотографий второй половины XIX века и ввести её в музейную ротацию. Зарубежные институции не проводили подобных выставок, в результате показы таких фотографий остаются редким событием. Стоит отметить, что фотография первой половины XX века и вовсе отсутствует в экспозиционном поле и практически не демонстрировалась в России, за исключением выставок двух авторов в МАММ: Сиихару Осама (2016) и Накаяма Ивата (2018). Показ работ этих авторов имеет очень большое значение в контексте демонстрации особенностей развития фотографического искусства в 1920–1930-е гг., поскольку оба фотографа принадлежали к важной ветви развития этого вида искусства, связанного с экспериментами вроде использования множественной экспозиции и геометрических элементов в своих работах, влияя на жанр авторской фотографии и сюрреалистические практики.

Рис. 8. Фотографии выставки «Модернизм в японской фотографии. 1930-е годы. Осаму Сиихара» (2016) (внизу слева); «Старинная японская фотография и гравюра» (2018) (два изображения в верхней части); «Ивата Накаяма. Модернизм в японской фотографии» (2018) (внизу справа).

Источник: МАММ.

¹¹ Японский сувенир. URL: <https://rosphoto.org/partneram/traveling-exhibits/fotografii-xix-xx-vekov-iz-kolleksii-rosfoto/> (дата обращения: 12.08.2023).

Региональные инициативы

За пределами Москвы, где ввиду централизованной художественной жизни всегда проходила демонстрация наиболее крупных и значимых японских фотографов, регионы показывают иную динамику и набор экспонируемых авторов из Японии. К примеру, если Санкт-Петербург во многом дублировал московские проекты, то Новосибирск и регионы Дальнего Востока сумели сформировать свои тематические и выставочные особенности.

Возникновение Новосибирска как центра активного показа японской фотографии и искусства случилось благодаря деятельности куратора Андрея Мартынова. Площадкой, которая с начала 2000-х гг. открыла показы японской фотографии, стала галерея «LeVall», основанная Андреем и Владимиром Мартыновыми. Большую роль в продвижении контактов с японскими коллегами сыграла выставка Кобаяси Норио в 2001 г., посвящённая цифровой фотографии, которая на тот момент была художественной и технологической новинкой. Знакомство с куратором и установление дружеских связей способствовали проведению серии выставок «New Digital Age» [Мартынов 2005], проходившей с 2004 по 2009 гг. в разных регионах, состав авторов опирался на студентов Кобаяси. Среди событий международного уровня в Новосибирске также было несколько мероприятий, заслуживающих упоминания: Международный фотосалон «Сибирь 2000» и Международный фестиваль фотографии (с 2006 г., к 2016 г. сменил название на «Другое измерение»), к организации которого Андрей Мартынов тоже имеет отношение.

Рис. 9. Кобаяси Норио «Digital Kitchen» (1999 – н.в.).

Источник: <https://www.artbow.com/kitchen/index.html>

Большую роль в знакомстве зрителя с японской фотографией, в связи с территориальной близостью, играют Владивосток и Южно-Сахалинск. Особенностью региона стал тот факт, что многие фотопроекты были основаны на коллаборации между российскими и японскими фотографами. Таковыми стали: проект фотографа Светланы Маковецкой и мастера икебаны Макино Миэко (2001), работа Бранки Такахашаи и Вероники Стахеевой «Роман с Владивостоком» (2008), групповая выставка «Сахалин в объективе островных фотографов» (2017), посвящённая природным достопримечательностям Сахалина. Отличительной чертой таких проектов становится обращение к контексту Владивостока, его видам и локациям, опыту совместного взаимодействия. К примеру, Сумида Кадзуо (2005) совершил фотографическое посвящение Владивостоку, изучая город и его жителей и в то же время вспоминая опыт своего отца, который был в советских лагерях для интернированных [Зотова 2004]. В схожем исследовательском ключе проходила работа над проектом

«Всматриваясь в Сахалин» (2018) фотографа Гото Харуки, который с 2006 г. регулярно посещал Сахалин с целью найти японцев, оставшихся на острове после Второй мировой войны, и изучить их жизненные траектории и сообщества. Отдельную тему занимает и посвящение фотографов природе края, подобное встречается в проекте «Прекрасный остров Сахалин» (2015) Сайто Масаёси, который на протяжении нескольких лет совершал поездки на Сахалин и фотографировал разные природные локации острова. Но наибольшую связь с отечественными пейзажами и их обитателями установил фотограф Фукуда Тосидзи, который с 1990 г. бывал в России, посещая Сибирь и Дальний Восток. Предметом его фотографий становились звери, населяющие данные регионы, в особенности дальневосточный леопард и амурский тигр.

Во Владивостоке большую роль в представлении японской фотографии сыграли две площадки: музей «Артэтаж» и галерея «Арка». «Артэтаж», созданный Александром Городним, можно считать первой институцией в России, которая активно, на протяжении всего своего существования с 1993 г., представляла японских фотографов и художников. В том числе и за счёт проектов, которые были нацелены на установление связей между художественными сообществами (Выставки фотохудожников из Ассоциации фотографов префектуры Ниигата (1994, 1998)). Также «Артэтаж» неоднократно представлял творчество сербско-японской художницы и фотографа Бранки Такахаши (2007, 2009), в том числе и её заключительный проект в России «Бранка Такахаши. Япония для начинающих» (2009), затем автор переехала в Японию.

Рис. 10. Гото Харуки. Фотографии из серии «Не могу забыть Сахалин» (2018).

Источник: <https://www.thehandmadediary.com/post/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE>

Существует и более локальное появление японских фотографов, хотя и в большей степени с опорой на международные фестивали. В своё время на фестивале «PhotoVisa» в Краснодаре были представлены проекты: «Река» Ясуи Сохэй (2012), «Неуправляемый остров» Симидзу Мотонори (2013), «Граница» Ёсида Сигэру (2014), Хаяси Томоко «Мутсугото (Интимная беседа)» (2015). Аналогичную активность можно наблюдать на Международной биеннале фотографии «Фотомания» в Калининграде: «Путешествия в пастельных тонах» Одзава Тосики (2011), «В кругу руин» Икуру Куваджима. Отдельно

можно также вспомнить участие Сига Лиеко «Rasen Kaigan» в 5-й Уральской биеннале современного искусства (2019).

Характер региональных показов значительным образом отличается от демонстрации японской фотографии в Москве. Одно из главных отличий заключается в том, что в Новосибирске и Владивостоке показ японских фотографов и искусства опирается прежде всего на личную инициативу кураторов и их профессиональный интерес. Владивосток и Южно-Сахалинск демонстрируют и вовсе уникальный случай сращивания двух контекстов, японского и российского, нигде более не наблюдается такого сильного взаимопроникновения культур и интереса японских авторов к локальной специфике¹². Однако стоит заметить, что интерес японской стороны к отечественному контексту, в том числе и по количеству реализуемых проектов, выше, чем это представлено у российских фотографов и их заинтересованности к тематическому осмыслению Японии. Ситуация по представлению японской фотографии в остальных регионах России опирается исключительно на мероприятия международного характера, а то и вовсе на случайную и одноразовую природу проведения выставок.

Гастролирующие выставочные проекты

Отдельную нишу занимали проекты, нацеленные на активные выставочные гастроли по России. Важную роль в этом отношении играл Японский фонд, организация была инициатором крупных передвижных выставок. Первым таким проектом была выставка «Обратная сторона фотографии» (2000), о которой упоминалось выше, она была показана не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на Дальнем Востоке. Затем последовали более компактные проекты, ориентированные на представление культурных и природных достояний Японии: «Всемирное наследие: Япония» (2009–2020) фотографа Кадзуёси Миёси, «Киото» (2010–2015) Такасаки Кацудзи, «Красота Японии» (2011). В середине 2010-х гг. соразмерным по масштабу проектом стал «Тохоку: природа, люди, жизнь», нацеленный на демонстрацию прошлого и настоящего региона, пострадавшего от землетрясения.

Отдельные попытки предпринимал и МАММ. Выставка «Старинная японская фотография», гастролирующая уже пятый год, побывала во многих городах¹³. В числе проектов куратора Андрея Мартынова было также много передвижных выставок японской фотографии, реализованных им как самостоятельно, так и при поддержке Японского фонда. Изначально это был проект «Корона земли. Современная японская фотография» (2012–2013), выставка ориентировалась на поколение фотографов, чьё творческое становление пришлось на начало 1990-х гг. Подобную тему продолжила выставка «Новые горизонты» (2012–2013), а также проект «Созерцающая границы» (2018), реализованный при поддержке Японского фонда и опирающийся на работы членов Фотографического общества Японии. «Токийские истории» (2018) несколько отличался от предыдущих групповых проектов, поскольку темой выставки

¹² За известным автору исключением в виде проекта Мицукоси Такэси «Феномен Байкала глазами японского фотографа» (2004), а также совместного проекта «Россия по-японски. Япония по-русски» послов Номура Исэй и Александра Панова, впервые представленного в Оренбурге в 2008 г.

¹³ Ранее МАММ также сотрудничал с Приморским государственным объединённым музеем имени В.К. Арсеньева при подготовке выставки «Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938–1931». Проект был показан в Москве (2012–2013), а затем во Владивостоке (2013).

избирался облик Токио в разные года в творчестве интернационального коллектива фотографов. Из относительно недавних кураторских проектов А. Мартынова следует выделить: «Samurai Foto. Мастера современной японской фотографии» (2019–2022), построенный на его сотрудничестве с коллективом фотографов, в который входит Ёсида Сигэру¹⁴, и «Расширяя пространство» (2020–2021), который повторяет модель более ранних проектов, нацеленных на представление самой разной фотографии новых авторов из Японии.

География гастролирующих выставок ограничивается по большей части тремя федеральными округами: Центральным, Сибирским, Дальневосточным. Организация мероприятий, требующих больших ресурсов по причине многократных перемещений, в основном возлагалась на Японский фонд, а также личные усилия заинтересованных кураторов, как в случае Андрея Мартынова. Заметить подобную практику у столичных или региональных музеев практически не удаётся, за исключением недавней выставки «Washigraph Photo» (2021 – н.в.), которую организует Оренбургский областной художественный музей.

Препятствуют должному развитию показа выставок в разных регионах не только большие расстояния, а следовательно, и увеличение трат на перевозку, страхование, но и состояние выставочных площадок, которое не всегда соответствует качественному показу фотографии, в особенности из-за проблем с освещением. Вдобавок, немногие площадки готовы выделять средства на сопутствующие расходы, вроде печати работ или приглашения участников выставки на открытие. Проекты, показываемые в рамках данных гастролей, часто носят этнографический характер, знакомя зрителя с природными особенностями страны, аспектами культуры и быта, жизни японцев. Что касается современной или актуальной фотографии с её разнообразием творческих и экспериментальных практик, то подобные жанры остаются за пределами регионов, ввиду неподготовленности зрителя и отсутствия работы с ним. Устраиваемые выставки скорее стоит отнести к явлениям мягкой силы, которая в логике своего механизма делает упор на знакомство с культурой представляемой страны и её популяризацией, а не на стремление к расширению представления об актуальных практиках в области искусства, что отчасти сопровождается намеренным упрощением и экзотизацией образов.

¹⁴ Траектория популярности Ёсиды Сигэру в России также заслуживает упоминания. Появившись впервые с сольной выставкой в Центре фотографии имени братьев Люмьер в 2014 г., фотограф за годы провёл достаточно выставок, чтобы стать известным в России и странах ближнего зарубежья. Одним из его самых известных проектов является серия «Границы», в которой автор обращался к теме Фукусимы, выражая её через природную и философскую составляющие. Благодаря знакомству с Андреем Мартыновым и их плодотворному сотрудничеству появились проекты: «Пастыри лесов» (серия фотографий про уникальные деревья планеты, которые он фотографировал на протяжении десяти лет); «Фукусима: Надежда и отчаяние» (2021) (серия фотографий побережья Фукусима), а также выставка в составе коллектива SAMURAI FOTO. Универсальность работ автора позволяла показывать их на самых разных площадках, а не только в художественных музеях, что облегчало понимание со стороны зрителя.

О японских фотографах в России: Ясуи Сохэй и Икуру Куваджима

Среди многочисленных фотографов из Японии, выставившихся в России, были и те, кто напрямую связал свою творческую и экспозиционную деятельность с нашей страной. Эти фотографы сумели объединить большую часть своих проектов с отечественным контекстом, обращаясь в работах к местной истории, событиям и социальным явлениям в России, что отличало их от других фотографов, которые были больше заинтересованы природной составляющей.

Ясуи Сохэй можно назвать одним из самых первых японских фотографов, который осел в России на некоторое время и обращался в своей фотографической практике к визуальным образам России и её социальным особенностям. Траектория знакомства Ясуи с Россией началась с его увлечения русской культурой в детстве, затем последовал переезд в Казань в 2007 г. и обучение там журналистике. Параллельно этому возникла и фотопрактика, которая к 2011 г. привела к созданию серии фотографий под названием «Река», наиболее знаковым и известным в России проектом фотографа, который суммировал его впечатления о перемещениях по стране и общении с людьми в разных регионах.

«Большое влияние оказали работы многих мастеров фотографии, в частности, Ляли Кузнецовой. Такие люди с 80-х годов начали открывать миру Россию без официоза. Они, я думаю, были свободны в поиске от прессы идеологии, хотели показать жизнь простого человека, которого надо уважать. А жизнь – повсюду драма, независимо от идеологии. Я хочу показать Россию нейтрально, руководствуясь японским минимализмом. На моих снимках почти нет «знаков»: флагов, памятников, религиозных символов и т.п.»¹⁵

За время его пребывания в Казани также появился проект «Табор», посвящённый цыганам в районе Татарстана и их образу жизни, репортажи «Киев today» и «Путешествие к Белому морю», а также отдельный сюжет, связанный с трагедией на Фукусиме. Часть проектов была представлена на фестивале PhotoVisa в рамках портфолио-ревью в 2011 г. и отдельной выставке в Центре практик «Цикада», где и был показан проект «Река» в 2012 г.; помимо этого в Москве, Казани и Краснодаре проходили мастер-классы фотографа. На рубеже 2013–2014 гг., в связи с семейными обстоятельствами, Ясуи Сохэй переехал в Финляндию и сменил сферу своей деятельности.

Рис. 11. Ясуи Сохэй «Река» (2012).

Источник: <https://www.photographer.ru/gallery/191.htm>

¹⁵ Японский фотограф выбрал Россию // Русский мир. 23.10.2012. URL: <https://ruskiymir.ru/publications/88091/> (дата обращения: 12.08.2023).

Ещё более обширное знакомство с Россией, а также Киргизией и Казахстаном, произошло у Икуру Куваджимы¹⁶, японского художника и фотографа, который долгие годы своей практики посвятил изучению различных регионов. Больше всего он стал известен в 2016 г., когда переехал в Москву и презентовал свою фотокнигу «Я, Обломов», в которой в различной обстановке и разных регионах воспроизводил образ героя романа Гончарова. Параллельно этому презентовались серия «Дети тундры» (2015), посвящённая детям кочевых племён, что проживают вдали от родителей в школах-интернатах, «Тропа» (2013) о таджикском Памире, «В кругу руин» (2017) о наследии Советского Союза и этнических меньшинствах России. В конечном счёте совокупность работ позволила стать Икуру Куваджима известной фигурой на отечественной арт-сцене, что позднее выразилось в его более масштабных проектах: мультимедийной инсталляции «Репатриация» (2019) о памяти в отношении репрессированных в СССР, а также проекте, посвящённом биографии русско-японского бейсболиста Виктора Старухина в 2021 г.

Рис. 12. Икуру Куваджима. «Я, Обломов».

Источник: https://www.inyourpocket.com/moscow-ru/ya-oblomov-ikuru-kuvadzhima_13109e#&gid=1&pid=3

Роль журналов в популяризации японской фотографии с конца 1990-х по начало 2010-х гг.

До широкого распространения Интернета и социальных сетей журналы занимали важную нишу в освещении японской фотографии и представлении работ конкретных авторов. Стоит отметить, что возникали не только целенаправленные материалы, интервью или обзоры, но и изображения японских фоторабот в рецензиях на международные выставки, ярмарки и другие мероприятия. Публикация изображений в таком ключе не имела широкого влияния, но факт тиражируемости определённых авторов, частота появления имён и сопровождение их иллюстративным материалом важна при разговоре о наиболее популярных и известных фотографах из Японии в России¹⁷.

¹⁶ В отличие от других имён японских авторов, указанных в статье, этот фотограф предпочитает именно такое написание своего имени и фамилии.

¹⁷ Автором статьи было подсчитано около 38 публикаций, где встречались фотографии японских авторов. Выборка сделана из всех выпусков журналов (в период с конца 1990-х по 2014 г.): «ДИ», «Артхроника», «Искусство», «Foto&Video». Публиковались чаще всего изображения без сопутствующих комментариев, однако с подписями, указывающими названия работ и их авторство. К сожалению, ввиду большого количества таких материалов, данные наименования не включены в библиографический список в конце статьи. Среди наиболее упоминаемых авторов: Моримура Ясумаса, Ёсида Кимико, Хирано Масаки, Араки Нобуёси. По мере прекращения выпуска печатных изданий в начале 2010-х гг., появления онлайн-версий

Наибольшую роль, помимо цитируемых выше изданий («ДИ», «Артхроника», «Искусство»), сыграл журнал «Foto&Video», который последовательно с 1998 по 2014 г. обращал внимание на японскую фотографию, в том числе и ту, которая никогда не доходила до выставок в России. В журнале появлялись большие статьи, посвящённые конкретным авторам: Кон Митико [Киян 1998], Хиро [Киян 2000], Хосоэ Эйко [Черкашины 2002], Араки Нобуёси [Киян 2002], Кандзё Такэ (работа на обложке выпуска) [Киян 2004], Ёсида Кимико (работа на обложке выпуска) [Нескоромный 2006], Моримура Ясумаса [Между Западом и Востоком 2006], Ватанабэ Ясудзи (работа на обложке выпуска) [Нескоромный 2011], Накахира Такума [Нескоромный 2013]. Появлялись рецензии на японские фотокниги: Араки Нобуёси («Shikijyo – Sexual Desire» [Книги и альбомы 1998], «Araki» [Книги и альбомы 2000], «Self Life Death» [Книги и альбомы 2011]), Хиро «Hiro» [Книги и альбомы 1999], Хосоэ Эйко «Ba-Ra-Kei – Ordeal by Roses» [Книги и альбомы 2003], Сумида Кадзуо «Memories of My Father: A Journey to Siberia» [Книги и альбомы 2006]. Изредка появлялись обзоры крупных выставок японской фотографии за рубежом, например, «Art Photography in Japan 1920–1940» в Нью-Йорке [Фотография Японии 2003] или японской экспозиции в рамках ярмарки Paris Photo [Почётный гость: Япония 2009]. Находилось место и для отечественных авторов, которые выбирали Японию в качестве темы для своей работы, в частности, Георгия Пинхасова и его фотокниги о Токио «Sightwalk» [Киян 1999].

Рис. 13. Обложки журнала «Foto&Video» с работами японских фотографов (Ватанабэ Ясудзи, Кандзё Такэ, Ёсида Кимико).

Источник: фотографии автора статьи.

Роль журналов не стоит недооценивать, их просветительская, а также рекламная функция в контексте освещения и популяризации выставок позволяла сократить дистанцию между потенциальным зрителем и японской фотографией¹⁸. Вдобавок, журналы писали о

журналов и многочисленных блогов, сообществ в социальных сетях, подобный подход теряет свою актуальность и необходимость в исследовании.

¹⁸ Отдельно стоит упомянуть сайт-проект Photographer.Ru (URL: <https://www.photographer.ru/>), созданный Андреем Безукладниковым в 1999 г. Там также возникали статьи-обзоры, материалы про конкретных японских фотографов, множество репортажей с зарубежных выставок. Вдобавок, что особенно важно для исследовательской работы, поскольку сайт существует и в настоящий момент, почти вся информация остаётся доступной, что позволило в некоторых случаях восстановить последовательность событий (дата обращения: 12.08.2023).

фотографах, чьи работы никогда не показывались в Москве, то есть выходили за пределы чисто обзорной функции текущей художественной жизни. «Foto&Video» был журналом, который следовал описательной традиции, рассказывая о творческом пути фотографов и их наиболее известных работах, оставляя за пределами текста критические суждения, а также саркастический тон по отношению к японской фотографии, который часто встречался в журналах того времени.

Заключение. Снимок на память?

В советский период фотография не рассматривалась как явление мира искусства; в частности, японская фотография чаще всего выполняла этнографическую и культурно-ознакомительную функцию, рассказывая о стране или её социально-политических событиях. Постсоветский период привнёс идейное и институциональное оформление фотографии как формы искусства, но на это потребовалось время, чтобы появились выставочные площадки и необходимые партнёрские связи для показа японской фотографии. Расцветом показа авторов из Японии стало начало 2000-х гг., когда большое количество выставок представляло актуальных авторов, уравнивающих российские показы с международными. Популяризация японской фотографии затрагивала не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие регионы, в особенности Новосибирск и Дальний Восток, где сложились наиболее близкие связи между японскими и российскими фотографами, что даже приводило к неоднократным коллаборациям.

Отдельное значение в распространении знания о японской фотографии имели журналы, особенно профильного характера, такие как «Foto&Video» или проект Photographer.ru. Однако с распространением Интернета и угасанием роли печатных изданий арт-журналистика и критика обрели более дисперсный характер, и в фокусе их внимания японская фотография скорее теряла своё значение, нежели обретала его. Это наложило свой отпечаток на ряд выставок, проведённых в 2010-е гг., поскольку значительно снизился количественный уровень рецензий, что не всегда позволяет понять, каким образом выставка была воспринята профессиональной аудиторией. В связи с этим отношение специалистов к японской фотографии сложно установить, однако на примере 2000-х гг., где материалов имеется в достаточном количестве, можно судить о том, что в большинстве своём японская фотография осмыслялась как явление вторичного порядка, не равное западной или российской фотографии. При этом парадоксальность подобного мышления заключалась в том, что многие авторы сами экзотизировали Японию, применяя к ней клишированные метафоры и образы, обращаясь к категориям «дзэн-буддизма», «японского минимализма», «особых отношений с природой», что создавало искажение восприятия у зрителя этих выставок. Некоторые японские авторы (Араки Нобуёси, Сугимото Хироси и др.) состоялись как регулярные участники сольных и групповых выставок, другие (Ёсида Кимико и Ямамото Масао) преуспели в коммерческом отношении на арт-ярмарках, но были, в меньшем количестве, и те (Икуру Куваджима, Ясуи Сохэй), кто решили напрямую с помощью фотографии изучить Россию и её культурные или социальные особенности.

К сожалению, можно наблюдать дисбаланс в представлении японской фотографии, отсутствие демонстрации фотографии первой половины XX века, а также качественных образовательных программ, нацеленных на работу с аудиторией и знакомство с миром

японской фотографии. Другая негативная тенденция наблюдается с середины 2010-х гг., когда стала очевидной нехватка больших выставок с современными авторами или показов классиков японской фотографии: понятие художественной фотографии подменяется в основном фотографиями этнографического толка и поверхностным знакомством с Японией. Сложившаяся ситуация демонстрирует необходимость поддержания связей с культурными организациями, а также оказание посильной поддержки независимым кураторам, которые продолжают делать эти выставки за счёт собственных усилий. Не говоря уже о том, что должно быть понимание важности представления российских фотографов в Японии и успешное, а не формальное, знакомство местной аудитории с их работами. Вдобавок, значимо осуществление работы с аудиторией, развитие её вкусов и насмотренности, а также избавление от культурной изолированности и боязни нового. До тех пор, пока подобная ситуация не изменится, пока не появится поколение профессиональных кураторов и специалистов в этой области, даже наличие коллекций и отечественных музей-организаторов в сложившихся обстоятельствах не изменит положения японской фотографии в России, а скорее наоборот – представление о ней будет консервироваться и продолжать находиться в русле обиходных стереотипов.

Хронология показа японской фотографии в России¹⁹

1993 год

– (Сент). «Восток России». Фотовыставка Тосидзи Фукуда (Вл-к²⁰, ЦСИ «Артэтаж»).

1994 год

– Выставка фотографий Икэда Дайсаку «Диалог с природой». Мск, МГУ (май 1994); СПб, Рос. этнограф. музей (26 мая – 4 июня); Лермонтовка (май 2021); НН (июнь-июль 2021); Киров (авг-окт 2021); Курган (март 2022).

– (Авг). «Мы снова с вами. Фотохудожники префектуры Ниигата» (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж»).

1995 год

– (Сент-нояб). «О красоте» (Мск, Галерея «Риджина»). Среди участников: Мори Мариико.

1998 год

– (Июнь) Интерфото (Мск, ГТГ). Среди участников: премьер-министр Японии Хасимото Рютаро.

– 2-ая Фотобиеннале в МДМ (Мск). Среди участников: Уэда Сёдзи, Онодэра Юки, Ида Акико, Тахара Кэйти, Моримура Ясумаса.

– (Июль). «Радуга из Японии». Выставка фотографий Ассоциации фотографов префектуры Ниигата (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж»).

2000 год

– Международный фотосалон «Сибирь 2000» (Нск). Среди участников заявлена Япония.

¹⁹ Данный список отображает большую часть выставок, проведённых в России с 1993 г. по настоящее время. Однако стоит уточнить, что наиболее проблемной зоной является период конца 1990-х и начала 2000-х гг., это связано с большим количеством независимых пространств, чьи архивы могли быть утеряны, слабым ведением архивов в государственных музеях, сложной ротацией выставок и отсутствием цифровизации, даже заархивированных веб-страницах музеев, информации на тот период. Принимая эти факты к сведению, данный список можно считать относительно полным.

²⁰ Используемые сокращения для городов: Мск – Москва, СПб – Санкт-Петербург, НН – Нижний Новгород, Нск – Новосибирск, Крк – Красноярск, Члб – Челябинск, Вл-к – Владивосток, Ирк – Иркутск, Орен – Оренбург, Крд – Краснодар, Екб – Екатеринбург, ЮжС – Южно-Сахалинск.

- (1 мая – 15 июня). 3-ая Фотобиеннале в МДМ (Мск). «Трагедия Нагасаки» (Мск, Музей совр. истории России). Участник: Томацу Сёмэй.
- «“Обратная” фотография. Японские фотографы современности». Участники: Хосоэ Эйко, Сугимото Хироси, Акиока Михо, Итикава Миюки, Сугияма Акико, Ясуда Тиэ, Катасэ Кадзуо, Иноуэ Хироки, Ёнэда Томоко, Исихара Томоаки, Симабуку. Куратор – Мишуда Юри. Мск (4 июля – 4 авг), СПб (25 авг – 14 сент), Вл-к (22 сент – 12 окт), Хбр (25 окт – 8 нояб).
- «Красота Японии в фотографиях». Участники: Ватанабэ Ёсио, Домон Кэн, Исимото Ясухиро. СПб, Эрмитаж (11 янв – 28 марта 2000); НН, Японский центр (13 янв – 25 янв 2003).
- (Сент). «Открытая фотография – современные японские фотографы» в рамках выставки «Лики Японии» (СПб, Российский этнограф. музей).

2001 год

- Интерфото (Мск). Среди участников: Ито Токио.
- Проект «Collaboration». Макино Миеко и Светлана Маковецкая (Вл-к, Галерея «Арка»). Мск, Гос. музей Востока (23 июля – 23 авг).
- (12 мая – 20 мая). «Дочь Истории искусства». Моримура Ясумаса (СПб, Новая академия изящных искусств/Пушкинская 10).
- (12 мая – 20 мая). «Семейный альбом». Хоризэ Мати (СПб, Петербургский архив и библиотека независимого искусства/Пушкинская 10).
- Норио Кобаяси «Digital Kitchen». Нск, Галерея LeVall (4 окт – 18 окт); Крск, Фотогалерея муз. центра (2001).
- (10 окт – 4 нояб). Такахаси Акихиро «On a Palm» (Нск, Галерея LeVall).
- (10 дек – 28 дек). «Современная японская архитектура в фотографии 1985–1996» (Мск, Музей архитектуры им. Щусева).

2002 год

- (6 марта – 6 апр). Вайда и Достоевский в музее Достоевского (СПб, Музей Ф.М. Достоевского). Среди участников: Синояма Кисин.
- (29 марта – 12 мая). 4-ая Фотобиеннале в МДМ (Мск). «Токийский натюрморт» Араки Нобуёси. Сибата Тосио в рамках групповой выставки «Маленький трактат о пейзаже».
- (21 мая – 11 июня). «Скрытая Япония» (Ирк, галерея «Классика»). Участник: Яхаги Кидзуро.

2003 год

- (10 июня – 30 июня). «Хиросима и Нагасаки: трагедия не должна повториться» (Мск, Галерея на Солянке).
- (11 авг – 1 сент). Выставка работ японского фотографа Кобаяси Норио «Digital Kitchen» (СПб, Государственный центр фотографии МК РФ).

2004 год

- (19 апр – 19 июня). 5-ое Фотобиеннале в МДМ (Мск). «В поисках идентичности». Среди участников: Моримура Ясумаса. «Париж глазами фотографов». Среди участников: Тахара Кэйти.

- (5–25 марта). «Обитель духа. Японское современное искусство» (Моск. муз. совр. иск). Участники, связанные с фотографией: Хатакэяма Наоя, Мидори Митамура, Янаги Мива.
- «Феномен Байкала глазами японского фотографа». Участник: Мицукоси Такэси (Мск, Музей совр. истории России (17 июня – 1 июля); Ирк, кинотеатр «Художественный» (авг 2004).
- (8 сент – 20 сент). «Японская фотография конца 19 в. – начала 20 в.» (Мск, МДФ).
- (19 окт – 31 нояб). «Сибирь. Дальний Восток» (СПб, Выст. центр СХ). Участник: Фукуда Госидзи.
- «New Digital Age». Участники: Наганума Ацуко, Нода Хисако, Иваи Наоко, Танака Саори, Удзиё Такехиро, Маруга Наоми, Канно Саюри, Миякэ Акиё, Кобаяси Норио. Нск, Галерея LeVall (17 марта – 30 марта 2003); Мск, Галерея «Арт Коллегия» (1 нояб – 16 нояб 2004); СПб, Гос. музей городской скульптуры (22 дек 2004 – 16 янв 2005).

2005 год

- (14 янв – 14 февр). New Digital Age 2 (Фотогалерея Красноярского муз. центра). Участники: Наганума Ацуко, Танака Саори, Канно Саюри, Мотоко Миюки, Фудзита Юмико.
- Фотобиеннале: Мода и стиль в фотографии 2004. «Девушки Лифтеры». Янаги Мива (Мск, ММСИ на Ермолаевской, 18 марта – 10 апр). «Симулякры и псевдоподобия» (Мск, МГВЗ «Новый Манеж», 15 марта – 10 апр). Среди участников: Сугимото Хироси.
- (3 июля – 13 июля). Сумида Кадзуо. (Вл-к, Галерея «Арка»).
- (Авг). «Открытие Ниигаты. Японская фотография». (Хбр, Дальневосточный худ. музей).
- (24 авг – 4 сент). «Хокку о Байкале. Мицукоси Такэси» (Московский муз. совр. иск.).

2006 год

- Международный фестиваль современной фотографии (Нск). Среди участников: Кобаяси Норио, Такахаси Акихиро, Сато Дзюн'йти.
- (6 апр – 15 мая). 3-й Международный фестиваль «AniGma-2006» (Нск, Новосибирский гос. худ. музей). Среди участников: Наганума Ацуко, Мотоки Миюки, Танака Саори.
- (11 апр – 23 апр). Энами Эцуко. Фотографии традиционных фестивалей (Мск, ЦДХ).
- (18 окт – 30 нояб). «Театр одного актёра» (Мск, Галерея Гари Татинцяна). Участник: Моримура Ясумаса.
- (8 нояб – 24 нояб). «Моя вселенная» (Мск, ЦДХ). Участник: Икэда Дайсаку.
- (9 нояб – 30 дек). «Женись на мне!» (Мск, Галерея RuArts). Участница: Ёсида Кимико.

2007 год

- (10 мая – 10 июня). 4-й Международный фестиваль «aniGma-2007» (Нск, Новосибирский гос. худ. музей). Участники: студенты Кобаяси Норио и Сато Дзюн'йти.
- (14 июля – 5 авг). «Бранка Такахаси». (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж», ДВГТУ).

2008 год

- Международный фестиваль современной фотографии (Нск). Среди участников: Сакагути Томоюки, Сато Дзюн'йти.

- (Июнь). «Россия по-японски. Япония по-русски» (Орен, Музей изобр. искусств). Участники: Александр Панов, Номура Иссэй.
- (28 авг – 11 сент). «Бранка Такахаши. Роман с Владивостоком. Отдельные главы» (Вл-к, Галерея «Арка»).
- (18 окт – 6 нояб). «Япония: искусство и ремесло, природа и человек» (Мск, Галерея на Солянке). Участник раздела фотографии: А. Н. Панов.
- (13 дек – 14 дек). Выставка современной японской рекламной фотографии «АРА AWARD 2008» (Мск, ЦСИ «Винзавод»).

2009 год

- (12 марта – 5 апр). «New Digital Age 4» (Новосибирский гос. худ. музей). Участники: студенты университета Мусасино.
- (17 марта – 30 марта). «Пепел смерти». (Мск, Выст. зал МГХПУ им. С.Г.Строганова). Участник: Хосозэ Эйко.
- (21 июня – 6 авг). «Бранка Такахаши. Япония для начинающих» (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж»).
- (6 июля – 1 авг). «Япония в фотографиях Катаямы Мичио» (Юж.С, Обл. худ. музей).
- (29 окт – 12 нояб). «Фотовыставка STYLE from TOKYO – жизнь города, жизни людей» (Мск, ЦСИ М'АРС).
- (12 дек 2009 – 31 янв 2010). Выставка Ямамото Масао (Мск, Галерея «Победа»).
- Фотовыставка «Всемирное наследие: Япония». Миёси Кадзуёси. Мск, ВГБИЛ (15 дек 2009 – 15 янв 2010); Ирк, Худ. музей им. В.П. Сукачева (26 янв – 16 февр 2010); Крск, Красноярский муз. центр (12 марта – 5 апр 2010); Нск (апр 2010); Омск, арт-студия «Модный дом “Роба”» (18 мая – 6 июня 2010); Члб, Зал им. архитектора Е.В. Александрова (18 июля – 10 авг 2010); НН, Русский музей фотографии (окт 2010); Чебоксары (2 нояб – 19 нояб 2010); Липецк, Обл. выст. зал (26 янв – 16 февр 2011); Подольск, Центр. гор. Библ. (18 июля – 15 сент 2013); Видное, Центр. районная библ. (24 сент – 20 окт 2013); Красноармейск, выст. зал Центр. библ. (24 окт – 10 нояб 2013); Крд, Худ. музей им. Ф.А. Коваленко (17 сент – 4 окт 2015); Ульяновск, Обл. Худ. музей (26 мая – 22 июня 2017); Ивanteeвка, Центр. гор. библ. им. И.Ф. Горбунова (20 июля – 20 авг 2018); Самара, Библ. № 8 (19 дек 2018 – 13 марта 2019); Мск, Центр. дом актера им. А.А. Яблочкиной (12 апр – 19 апр 2019); Мск, Библ. граф. историй № 227 (нояб-дек 2019); Раменское, ДК Победа (сент 2020).

2010 год

- (Июль-авг). Международный фотографический фестиваль «Волжское биеннале». Япония отправляла работы для участия.
- (Июль). Фестиваль «Другое измерение». Среди участников: Сато Тэцуя, Мураяма Макото.
- Фотовыставка «Киото». Такасаки Кацудзи. Мск, ВГБИЛ (23 марта – 11 апр 2010); Тольятти, Краевед. музей (апр); Мурманск, Обл. краевед. музей (21 сент – 30 окт 2010); Пермь, Киносалон «Премьер» (1 февр – 18 февр 2013); Курган (2 дек 2014 – 7 янв 2015).

2011 год

- (8 апр – 21 мая). «Живопись. Автопортреты». Ёсида Кимико (Мск, Галерея RuArts).

- (Апрель). «Международная биеннале фотографии “Фотомания-2011”». Среди участников: Одзава Тосики.
- «Красота Японии». Участники: Кацудзи Такасаки, Ямасита Ёитиро. Члб, Муз. искусств (26 апр – 15 мая); Томск, Обл. худ. музей (15 июля – 7 авг); Нск, Худ. музей (авг); Ирк, Худ. музей (29 сент – 6 нояб).
- (8 июля – 14 авг). JapanCongo (Мск, ЦСИ «Гараж»). Среди участников: Араки Нобуёси.
- «the FACE: эволюция портрета в фотографии». Среди участников: Ёсида Кимико, Китано Кэн. Нск, Краевед. муз (16 февр – 13 марта); Крск; Омск, «Модный дом “Роба”» (11 июня – 30 июня); Члб, Зал им. арх. Е.В. Александрова (5 июля – 2 августа 2011); Екб, Фотографический музей «Дом Метенкова» (17 авг – 18 сент 2011); СПб, РОСФОТО (26 нояб 2011 – 15 янв 2012); Самара, Обл. худ. музей (17 мая – 30 июня 2014); Тольятти, Худ. музей (2 окт – 21 нояб 2015); Вл-к, ЦСИ «Артэтаж» (30 сент – 13 нояб 2022).

2012 год

- «Восстановление Японии». Вл-к, Прим. Гос. карт. галерея (10 февр – 25 февр); Юж.С, «Сити Молл» (5 марта – 12 марта).
- (14 марта – 9 мая). «Двойная перспектива: Современное искусство Японии» (Московский муз. совр. иск). Участники: Сибата Тосио, Сига Лиэко, Хомма Такаси (лекция 21 апр).
- 9-ое Фотобиеннале в МАММ (Мск). «Парк. Ёсиюки Кохэй» (22 марта – 15 апр).
- «Дневник моей жизни. Выставка фотографий Маюми Марияма». Мск (6 апр – 29 апр), СПб (7 июня – 30 июня).
- (11 июня – 28 июня). «Леопард – Приморье. 100 лучших фотографий» (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж», ДВФУ). Среди участников: Фукуда Тосидзи.
- (8 авг – 2 сент). «Традиции фольклора и наива в современной культуре» (Мск, ГЦСИ). Участник: Моримура Ясумаса.
- «Корона земли. Современная японская фотография». Участники: Китано Кэн, Исикава Наоки, Маэкава Такаюки, Огава Ясухиро, Сато Синтаро, Ясиро Тосихиро, Ёсимура Кадзуоки. Мск, Галерея классической фотографии (25 янв – 5 февр 2012); Омск, арт-студия «Модный дом “Роба”» (11 марта – 3 апр 2012); Крск (май 2012); СПб, РОСФОТО (8 июня – 8 июля 2012); Нск (июль 2012); Томск, Обл. худ. музей (окт – нояб 2012); Пермь, PERMM (1 февр – 28 февр 2013).
- «Новые горизонты». Участники: Фудзиока Ая, Кумон Кэнтаро, Овада Рё, Муракоси Тосия, Сайто Асако, Сасаока Кэйко. Мск, Галерея классической фотографии (22 авг – 23 сент 2012); Омск, арт-студия «Модный дом “Роба”» (27 апр – 25 мая); Томск, Обл. худ. музей (окт 2012); Пермь, Худ. галерея (13 марта – 14 апр 2013); Нск (июнь 2013); Ирк, Усадьба В.П. Сукачева (30 июля – 28 сент 2013).
- (20 окт – 18 нояб). «Река» в рамках фестиваля Photovisa (Крд, Центр практик «Цикада»). Участник: Ясуи Сохэй.
- 100 лет Токио. СПб, РОСФОТО (7 сент – 7 окт 2012); Мск, Центр фотографии имени братьев Люмьер (27 марта – 12 мая 2013).

- Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938–1941). Мск, МАММ (21 дек 2012 – 27 янв 2013); Вл-к, Приморск. гос. музей им. В. К. Арсеньева (21 марта – 20 мая).

2013 год

- (27 февр – 23 апр). Фукуда Тосидзи. «Природа без границ». (СПб, Зоологический музей РАН).
- (7 марта – 3 апр). Фотобиеннале: Мода и стиль в фотографии 2013 (Мск, МАММ). «Красота в 21-м веке» (Женщины мечты. Мужчины мечты). Среди участников: Сайкуса Сатоси.
- (29 июня – 31 авг). «Small is beautiful» (Мск, Галерея «Победа»). Среди участников: Ямамото Масао.
- (Сент – Окт). V Международный фестиваль фотографии «Photovisa». Среди участников: Симидзу Мотонори.
- (22 дек 2013 – 23 февр 2014). «Журнал Foam. Таланты» (СПб, РОСФОТО). Среди участников: Ёкота Дайсукэ.

2014 год

- (28 июня – 31 окт). «Манифеста-10» (СПб, Эрмитаж). Среди участников: Ясумаса Моримура.
- (11 июля – 31 июля). Фестиваль коллекция современного искусства. «Камера хранения». Работы из коллекции Ивана Исаева. Среди работ коллекции: Хирокава Норитоси.
- (15 июля – 21 сент). Shigeru Yoshida. «Тихое странствие» (Мск, Центр фотографии имени братьев Люмьер).
- (30 июля – 7 сент). «NIPPON-JIN». Дзюнити Такахаси. (Мск, Галерея классической фотографии).
- «Тохоку: природа, люди, жизнь». (Мск, Галерея классической фотографии). Участники: Тиба Тэйсукэ, Кодзима Итиро, Хага Хидэо, Найто Масатоси, Осима Хироси, Хатакэяма Наоя, Рин Мэйки, Тацуки Масару, Цуда Нао, коллекция Сэндай. Мск, Галерея классической фотографии (31 июля – 7 сент 2014); СПб, Муз. гор. скульптуры (29 сент – 19 окт 2014); Вл-к, Музейно-выст. комплекс ВГУЭС (13 мая – 17 июня 2016); Хбр (28 июня – 24 июля 2016); Юж.С, Обл. худ. музей (апр 2016).
- (10 сент – 30 сент). «Фото как видео, видео как фото». (Мск, ЦТИ «Фабрика»). Среди участников: Сакагути Томоюки, Сато Токихиро.
- (16 сент – 26 сент). «Ощущение света» (Вл-к, ВГУЭС). Сумида Кадзуо.
- (8 окт – 11 нояб). «Великое восточное землетрясение. 3 года спустя» (Юж.С, Сах. худ. музей). Участник: Катаяма Митио.
- (Окт-Нояб). VI Международный фестиваль фотографии «Photovisa» (Крд). Среди участников: Ёсида Сигэру.
- «Токийские истории». Участники: Алмонд Чу, Сато Синтаро, Накадзато Кацухито, Саймон Вон, Сато Токихиро, Карлос Эсколастик, Наганума Ацуко, Давид Филиппини, Цуда Такаси, Като Ёитиро, Лоренцо Уччелини, Огава Ясухиро и др. Нск, НГХМ (нояб 2014 в рамках фестиваля «Другое Измерение»); Омск, арт-студия «Модный дом “Роба”» (5 февр – 5 марта 2015); Мск, Дарвиновский музей (25 янв – 4 марта 2018); Члб, Истор. музей (5 июня – 1 июля 2018).

- (10 дек 2014 – 15 февр 2015). «Ночь. Темнота. Другая Япония». Персональная выставка Катцухито Наказато (Мск, Галерея классической фотографии).

2015 год

- (Июль). «Прекрасный остров Сахалин» (Юж.С, Центр. гор. библиот. им. О. Кузнецова). Участник: Масаёси Сайто.
- (Сент-Окт). VII Международный фестиваль фотографии «Photovisa» (Крд). Среди участников: Хаяси Томоко.
- «Последние самураи». Мск, Центр фотографии имени братьев Люмьер (10 сент – 15 нояб 2015); Екб, Ельцин Центр (7 июля – 6 авг 2017).

2016 год

- (12 февр – 20 марта). «Мистификаторы» (Мск, ГЦСИ). Среди участников: Моримура Ясумаса.
- 11-ое Фотобиеннале в МАММ (Мск). «Хироси Сугимото: Прошлое и настоящее в трех частях» (2 марта – 8 мая). «Модернизм в японской фотографии. 1930-е. Осаму Сиихара» (11 марта – 9 мая); «Проект Андрея Черкасенко. Ассоциации. Хайку & хокку и японская фотография 1880-х из коллекции МАММ» (11 марта – 4 сент); Женья Миронов. «Японская пластика» (15 марта – 17 апреля).
- «Японский сувенир». СПб, РОСФОТО (6 апр – 26 июня 2016); Хбр, Краевой музей им. Н.И. Гродекова (6 марта 2018 – 30 апр 2018)
- (7 апр – 26 июня). «Поцелуй» (Мск, Центр фотографии имени братьев Люмьер). Среди участников: Хосозэ Эйко.
- (14 мая – 29 мая). Выставка фестиваль «Ночь» (Мск, Гос. музей Востока). Среди участников: Наказато Кацухито (также лекция), Нисимура Дзюнку.
- (Июнь). Фестиваль «Другое измерение» (Нск, НГХМ). Среди участников: Фудзивара Ацуси, Наказато Кацухито.
- (Авг). «Что-то здесь. Шин Нагучи» (Нижнетагильская центр. гор. библиот.).
- (1 авг – 29 авг). «Японцы о Японии» (Тольятти, Тольяттинский худ. музей).
- Выставка «Параллельная Япония: современная японская архитектура 1996–2006». Крд, Худ. музей им. Ф.А. Коваленко (11 нояб – 4 дек 2016); Мск, Аптекарский приказ музей им. Щусева (16 дек – 29 янв 2017).

2017 год

- (31 янв – 9 апр). «Ясумаса Моримура. История автопортрета» (Мск, ГМИИ имени А.С. Пушкина).
- «Японская литература глазами японских фотографов. Хироси Мидзобути и его ученики». СПб, Лит. музей Пушкинского дома (15 мая – 11 авг 2017 г.); Мск, Гос. муз. Востока (6 июня – 22 авг 2018 г.).
- (25 мая – 1 июня). «Международная биеннале фотографии «Фотомания-2017» (Калининград). Среди участников: Икуру Куваджима. Проект «В кругу руин».
- (25 июня – 15 авг). «Сахалин в объективе островных фотографов» (Юж.С, Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»). Участники: Ито Гасё, Тогава Сатору, Тасиро Кадзутому, Иида Масахидэ, Кано Такафуми, Дмитрий Ковалёв, Ольга Кулькова, Зинаида Макарова.
- (29 июня – 1 авг). Фотовыставка «Твоя история» Накамура Кэнта (Нижний Тагил, Музей изобр. искусств).

- «Созерцающая границы». Участники: Нисино Сохэй, Юра Тамаки, Сайто Харумити, Симидзу Тэцуро, Исикава Рюити, Накай Сэйя. Мск, Гос. муз. Востока (9 авг – 27 авг 2017); Нск, Худ. музей (14 февр – 12 марта 2018); Члб, Истор. музей (7 авг – 22 сент 2018 г.).
- (Сент). «Дни в Романовке» (Вл-к, ПГОМ имени В. К. Арсеньева). Фотографии Ямадзэо Сабуро.

2018 год

- (15 марта – 11 мая). Ёсида Кимико, Ясуки Масако (Мск, Галерея RuArts). Раздел фотографии: Ёсида Кимико.
- 12-е Фотобиеннале в МАММ (Мск). «Ивата Накаяма. Модернизм в японской фотографии» (18 июля – 22 июля). «Старинная японская фотография и гравюра» (18 мая – 29 июля). «Память и свет. Японская фотография 1950–2000» (6 апр – 3 июня). Участники: Араки Нобуёси, Фукасэ Масахиса, Фуруя Сэйити, Хатакэяма Наоя, Хиро, Хосэо Эйко, Исимото Ясухиро, Исиути Мияко, Кимура Ихэй, Мацуэ Таидзи, Миямото Рюдзи, Морияма Дайдо, Нарахара Икко, Сугимото Хироси, Тахара Кэйити, Цутида Хироми, Томацу Сёмэй, Уэда Сёдзи, Ямадзаки Хироси. «Масао Ямамото. Футляр пустоты» (6 апр – 17 июня).

2018 год

- «Я, Обломов». Икуру Куваджима. Мск, Центр фотографии имени братьев Люмьер в рамках «PHOTOBOOKFEST 2018» (20 апр – 13 мая 2018); Калининград, Gustav Grossman в рамках FotOn 2020 (сент 2020); Мск, Всеросс. муз. дек. иск в рамках выставки «Перерыв 15 минут. Часть 2» (9 окт – 15 нояб 2020); Иваново, в рамках фестиваля «Первая фабрика Авангарда» (17 мая – 13 июня 2021); Екб, Фотографический музей «Дом Метенкова» (26 авг 2021 – 30 янв 2022).
- (15 авг – 1 сент). «Роман с Японией». Бранка Такахаша и Вероника Стахеева (Вл-к, Галерея «Арка»).
- (Окт). «Всматриваясь в Сахалин» (Юж.С, Худ. музей). Участник: Гото Харуки.
- (8 дек 2018 – 2 фев 2019). «ARAKI. Чудовищный рай» (Мск, Галерея RuArts).

2019 год

- «Аватар» (проект о деревьях) (Члб, Гос. истор. музей Юж. Урала). Участник: Ёсида Сигэру.
- «Samurai Foto. Мастера современной японской фотографии». Участники: Ёсида Сигэру, Сасаки Кодзи, Харада Хироси, Хасуми Хироаки, Сато Мотоко, Эверетт Кеннеди Браун. Нск, Международный фестиваль современной фотографии (2019 г.); СПб, Эрарта (24 сент – 22 нояб 2020); Ханты-мансийск, Музей природы и человека (20 окт – 28 нояб 2021); Крск, Муз. центр «Площадь Мира» (23 июня – 25 сент 2022).
- (12 сент – 1 дек). 5-е Уральское биеннале (Екб). Среди участников: Сига Лиэко.
- (16 февр – 31 марта). Работы японского фотографа Кацухисы Огавы (Мск, Гос. био. музей им. К.А. Тимирязева).
- (22 февр – 10 марта). «Год Японии в Приморском крае» (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж»).
- (24 февр – 23 марта). «Японские Розы» (Мск, Oli Oli Gallery). Участник: Огава Кацухиса.
- (7 июня – 23 июня). «Из Фондов Артэжа» (Вл-к, ЦСИ «Артэтаж»). Среди участников: Фукуда Тосидзи.

- Ёсида Сигэру. «Пастыри лесов». Нск, Дом учёных (13 окт – 1 нояб); Мск, Гос. био. музей им. К. А. Тимирязева (19 нояб – 15 дек).
- «Старинная японская фотография». Липецк, Обл. выст. зал (27 нояб 2019 – 21 янв 2020); Ростов-на-Дону, Обл. муз. краеведения (19 дек 2019 – 12 февр 2020); НН, Рус. муз. фотографии (2 окт – 18 нояб 2020); Самара, муз. модерна (2 окт 2020 – 24 янв); Крск, Муз. центр. Площадь мира (11 февр – 28 марта 2021); Кемерово, муз. изобр. иск. Кузбасса (8 апр – 15 мая); Хбр, Гродековский музей (4 июня – 4 июля 2021); Комсомольск-на-Амуре, муз. изобр. иск (9 июля – 12 авг 2021); Ирк, Усадьба В.П. Сукачева (26 авг – 3 окт 2021); Нск, Центр туризма и побратимских связей «СИБИРЬ-ХОККАЙДО» (16 окт – 24 нояб 2021); Вл-к, ЦСИ «Артэтаж» (17 дек 2021 – 16 янв 2022); Ульяновск, Выст. залы муз. Пластова (3 марта – 24 апр); Казань, Муз. Лобачевского (9 июня – 17 июля 2022); Крд, Муз. Коваленко (18 авг – 18 сент); Ростов-на-Дону, Торг. развлекат. комплекс «ГОРИЗОНТ» (23 сент – 16 окт); Екб, Центр фотографии «МАРТ» (15 дек 2022 – 26 февр 2023); Омск, Обл. муз. им. Врубеля (17 марта – 28 мая); Ижевск, Муз. гор. Ижевска (11 июля – 10 сент).

2020 год

- «Расширяя пространство». Участники: Окуяма Ацуси, Сато Такехиро, Цурусаки Моюру, Хацудзава Ари. Вл-к, Муз-выст. комплекс ВГУЭС (12 марта – 31 марта 2020); Ирк, ГВЦ им. В.С. Рогаля (22 сент – 19 окт 2020); Нск, Международный фестиваль современной фотографии (2021).
- (5 сент – 22 нояб) 13-ое Фотобиеннале в МАММ (Мск). «Некоторый беспорядок. Произведения из коллекции Антуана де Гальбера». Среди участников: Катаяма Мари.

2021 год

- (22 янв – 30 мая). «Фукусима: надежда и отчаяние». Ёсида Сигэру. (Мск, Дарв. музей).
- (29 апр – 30 мая). Фестиваль «Другое измерение» (Нск, Центр культуры ЦК19). Среди участников: Ониси Тадаси, Миясито Горо.
- «Токио: до и после». Участники: Араки Нобуёси, Морияма Дайдо, Нинагава Мика, Сато Синтаро, Аримото Синья, Хаяси Нацуми, Мотоюки Дайфу, Кобаяси Кэнта. Хбр, Дальневосточный худ. музей (7 мая – 21 мая); Вл-к, ЦСИ «Артэтаж» (2 июня – 27 июня).
- «Washigraph Photo». Орн, Обл. худ. музей (21 июля – 15 августа 2021); Новотроицк, Муз-выст. Комплекс (8 окт – 7 нояб); Ульяновск, Ист-мемориал центр-музей И.А. Гончарова (28 дек – 14 февр 2022); Саратов, Муз. краеведения (9 марта – 31 марта 2022); Азнакаево, Краевед. музей (9 февр – 20 апр 2023).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Белозёров В.В.* Японская фотография в СССР: по выставкам и страницам журналов. Особенности историографии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2023. № 1. С. 27–51.
- Долинина К.* Три японца в Эрмитаже // Коммерсантъ. 2000. № 3. 15 января. С. 9.
- Дьяконов В.* Все то же самое // НоМИ. 2000. № 15. С. 21.
- Зотова О.* По следу души... Японская фотосессия во Владивостоке. Владивосток. 2004. 24 декабря. С. 19.

- Каталог Арт Москва. V Междунар. художеств. ярмарка «Арт Москва». Москва: Б. и., 2001. С. 90.
- Каталог Арт-Москва. XI Междунар. художеств. ярмарка «Арт Москва». Москва: Б. и., 2007. С. 156.
- Каталог Арт-Москва. XII Междунар. художеств. ярмарка «Арт Москва». Москва: Б. и., 2008. С. 56.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 1998. № 7. С. 90.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 2000. № 10. С. 90.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 2011. № 3. С. 20.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 1999. № 7. С. 90–91.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 2003. № 2. С. 90.
- Книги и альбомы // Foto&Video. 2006. № 8. С. 18.
- Киян Д. Араки // Foto&Video. 2002. № 9. С. 20–33.
- Киян Д. Краски Токио // Foto&Video. 1999. № 9. С. 84–89.
- Киян Д. Манга // Foto&Video. 2004. № 11. С. 22–31.
- Киян Д. Подсолнух и сардины // Foto&Video. 1998. № 8. С. 90–95.
- Киян Д. Хиро // Foto&Video. 2000. № 6. С. 16–28.
- Кравцова М. Ясумаса Моримура. Театр одного актера // Артхроника. 2006. № 10. С. 109.
- Левашов В. Время неподвижной картинки // Артхроника. 2005. № 2. С. 74.
- Лернер Г. Моримура Ясумаса // Искусство. 2006. № 6. С. 101.
- Мамонов Б. Нобуеси Араки. «Токийский натюрморт» // ХЖ. 2002. № 45. С. 95.
- Маньковская Н.В. Эстетика прозрачности // НоМИ. 2000. № 12. С. 48.
- Мартынов А. Японская цифрография // Foto&Video. 2005. № 11. С. 136–143.
- Между Западом и Востоком // Foto&Video. 2006. № 10. С. 8–13.
- Нескоромный В. В другом измерении // Foto&Video. 2013. № 10. С. 22–29.
- Нескоромный В. Эротические узоры // Foto&Video. 2011. № 4. С. 20–33.
- Нескоромный В. Эстетика эфемерного // Foto&Video. 2006. № 2. С. 22–33.
- О красоте. Каталог выставки. 1995.
- Обратная фотография // Foto&Video. 2000. № 9. С. 15.
- Обратная фотография. Каталог выставки. 2000.
- Почетный гость: Япония // Foto&Video. 2009. № 1. С. 116–119.
- Ромер Ф. Нобуеси Араки. Цветок зла // Артхроника. Спецвыпуск. 2006. С. 65.
- Ромер Ф. «Обратная» фотография // Итоги. 2000. № 28. С. 65.
- Сидлин М. Акын Араки. Московский Дом фотографии стал маленьким Токио // Независимая газета. 2002. 21 мая. С. 8.
- Фотография Японии // Foto&Video. 2003. № 6. С. 16–17.
- Фоминова Г. Японская фотография конца XIX – начала XX веков // Искусство. 2004. № 4. С. 93.
- Черкашин В., Черкашина Н. Об Эйко Хосое // Foto&Video. 2002. № 1. С. 88–97.

REFERENCES

- Belozеров V.V. (2023). Yaponskaya fotografiya v SSSR: po vystavkam i stranitsam zhurnalov. Osobennosti istoriografii [Japanese photography in the USSR: by exhibitions and pages of magazines. Peculiarities of historiography]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 1: 27–51. (In Russian).
- Cherkashin V., Cherkashina N. (2002). Ob Eyko Khosoe [About Eikoh Hosoe]. *Foto&Video* [Photo&Video], 1: 88–97. (In Russian).
- Dolinina K. (2000). Tri yapontsa v Ermitazhe [Three Japanese in the Hermitage]. *Kommersant*, 3: 9. (In Russian).
- D'yakov V. (2000). Vse to zhe samoye [All the same]. *NoMI*, 15: 21. (In Russian).

- Fominova G. (2004). Yaponskaya fotografiya kontsa XIX – nachala XX vekov [Japanese photography of the late 19th – early 20th century]. *Iskusstvo [Art]*, 4: 93. (In Russian).
- Fotografiya Yaponii (2003). [Photography of Japan]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 6: 16–17. (In Russian).
- Katalog Art Moskva. V Mezhdunar. khudozhestv. yarmarka «Art Moskva» (2001). [Art Moscow Catalog. V International art fair «Art Moskva»]. Moscow. P. 90. (In Russian).
- Katalog Art-Moskva. XI Mezhdunar. khudozhestv. yarmarka «Art Moskva» (2007). [Art Moscow Catalog. XI International art fair «Art Moskva»]. Moscow. P. 156. (In Russian).
- Katalog Art-Moskva. XII Mezhdunar. khudozhestv. yarmarka «Art Moskva» (2008). [Art Moscow Catalog. XII International art fair «Art Moskva»]. Moscow. P. 56. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (1998). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 7: 90. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (1999). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 7: 90–91. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (2000). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 10: 90. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (2003). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 2: 90. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (2006). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 8: 18. (In Russian).
- Knigi i al'bomy (2011). [Books and albums]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 3: 20. (In Russian).
- Kiyan D. (2006). Araki [Araki]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 8: 18. (In Russian).
- Kiyan D. (2000). Khiri [Hiro]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 6: 16–28. (In Russian).
- Kiyan D. (1999). Kraski Tokio [Colors of Tokyo]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 9: 84–89. (In Russian).
- Kiyan D. (2004). Manga [Manga]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 11: 22–31. (In Russian).
- Kiyan D. (1998). Podsolnukh i sardiny. *Foto&Video [Photo&Video]*, 8: 90–95. (In Russian).
- Kravtsova M. (2006). Yasumasa Morimura. Teatr odnogo aktera [Yasumasa Morimura. One Actor Theater]. *Artkhronika [Art Chronicle]*, 10: 109. (In Russian).
- Lerner G. (2006). Morimura Yasumasa. *Iskusstvo [Art]*, 6: 101. (In Russian).
- Levashov V. (2005). Bremya nepodvizhnoy kartinki [The burden of the still image]. *Artkhronika [Art Chronicle]*, 2: 74. (In Russian).
- Mamonov B. (2002). Nobuyesi Araki. «Tokijskiy natyurmort» [Nobuyoshi Araki “Tokyo Still Life”]. *KhZh [Art magazine]*, 45: 95. (In Russian).
- Mankovskaya N.V. (2000). Estetika prozrachnosti [The aesthetics of transparency]. *NoMI*, 12: 48. (In Russian).
- Martynov A. (2005). Yaponskaya tsifrografiya [Japanese digitigraphy]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 11: 136–143. (In Russian).
- Mezhdz Zapadom i Vostokom (2006). [Between East and West]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 10: 8–13. (In Russian).
- Neskoromnyy V. (2013). V drugom izmerenii [In another dimension]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 10: 22–29. (In Russian).
- Neskoromnyy V. (2011). Eroticheskiye uzory [Erotic patterns]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 4: 20–33. (In Russian).
- Neskoromnyy V. (2006). Estetika efemernogo [The aesthetics of the ephemeral]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 2: 22–33. (In Russian).
- O krasote (1995). [About beauty]. Katalog vystavki [Catalog]. (In Russian).
- Obratnaya fotografiya (2000). [Reverse photography]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 9: 15. (In Russian).
- Obratnaya fotografiya (2000). [Reverse photography]. Katalog vystavki [Catalog]. (In Russian).
- Pochetnyy gost': Yaponiya (2009). [Guest of honor: Japan]. *Foto&Video [Photo&Video]*, 1: 116–119. (In Russian).
- Romer F. (2006). Nobuyesi Araki. Tsvetok zla [Nobuyoshi Araki. Flower of evil]. *Artkhronika [Art Chronicle]*. *Spetsvypusk [Special Issue]*: 65. (In Russian).
- Romer F. (2000). «Obratnaya» fotografiya [Reverse photography]. *Itogi*, 28: 65. (In Russian).

Sidlin M. (2002). Акын Араки. Московский Дом фотографии стал маленьким Токио [Akin Araki. Moscow House of Photography has become a little Tokyo]. *Nezavisimaya gazeta [Independent newspaper]*, 21 May. P. 8. (In Russian).

Zotova O. (2004). По следу души... Японская фотосессия во Владивостоке [Following the trail of the soul... Japanese photo shoot in Vladivostok]. Vladivostok, 24 Dec. P. 19. (In Russian).

Поступила в редакцию: 14.08.2023

Принята к публикации: 24.08.2023

Received: 14 August 2023

Accepted: 24 August 2023